

Dasturlash paradigmalari fanini o'qitishda strukturalash usullarini qo'llash

Sanobar Xakimova

Urgench State University, Uzbekistan, Al-Khorezmi Tashkent University of IT

E-mail: sanobarhakimova30081971@gmail.com

Annotatsiya. Ushbu maqolada biz hozirda oily ta'limda kompyuter dasturlash kurslarini o'qitish va o'rganishni osonlashtirish uchun foydalaniladigan turli texnologiyalarga to'xtalib o'tamiz. Dasturlash kompyuter fanlari va axborot tizimlari ishlanmalarida muhim mavzu bo'lib, bugungi kunda kompyuter sanoatida unga talab kundan-kunga yanada oshmoqda. Universitetlar talabalarni sifatli dasturchi bo'lishga undash uchun ilgari hech qachon foydalanmaganidek, o'zlarining dasturlash kurslarida talabalarda dasturlashga qiziqishni uyg'otishi va innovatsion texnologiyani birlashtirishlari kerak. Bugungi kunda o'quv jarayonida texnologiyadan foydalanishda muammolar mavjud va kelajakda Universitet darajasidagi dasturlash kurslariga texnologiya integratsiyasi uchun ta'sirchan yechimlarni kiritish lozim.

Kalit so'zlar: ta'lim texnologiyasi, dasturlash kursi, dasturlashni o'qitish va o'rganish.

Kirish

Ushbu maqolada hozirda universitetlarda dasturlash uslublari va paradigmalari fanini o'rgatish muammosi muhokama qilinadi. Maqolada dasturlash fanining ushbu qismini o'qitishning uslubiy yondashuvlari ko'rib chiqiladi. Bizga ma'lumki, dasturlash tilining o'qitish jarayonida tutgan o'rniga ko'ra ularni amaliy, kognitiv

yo'naltirilgan, semiotik va muammoli yondashuvlarga bo'lish mumkin. Asosan maqolada dasturlash paradigmalari o'rgatishda metodik yondashuvlar, shuningdek, semiotik yondashuvni amalga oshirishning asosiy xususiyatlari bayon etilgan. Semiotik yondashuv tamoyillari talaba va o'qituvchilar o'rtasidagi o'zaro ta'sir yo'llarini ochib beradi va universitetlarda dasturlashni o'qitish metodikasini loyihalash uchun asos sifatida foydalanilishi mumkin.

Oliy ta'limda dasturlash va dasturlash uslublari va paradigmalari fanini o'qitishda ba'zi qarama-qarshiliklar mavjud. Bular:

- dasturlash sohasida kasbiy kompetensiyalarga ega, rivojlangan kognitiv qobiliyatlarga va an'anaviy fanga yo'naltirilgan ta'limga ega bo'lgan dasturlash ta'lim yo'nalishlari bitiruvchilari uchun axborot jamiyatining talablari o'rtasida;
- talabalarning tayyorgarlik darajasiga qo'yiladigan oliy ta'lim talablari va ularning o'qishdagi turli boshlang'ich imkoniyatlari o'rtasida;
- kognitiv texnologiyalardan foydalangan holda dasturlashni o'rgatish jarayonida algoritmik va tizimli fikrlashni rivojlantirish imkoniyati va tegishli uslubiy vositalarning yo'qligi o'rtasida;
- dasturlashni o'rgatish jarayonida talabaning individualligi va psixik xususiyatlarini hisobga olish zarurati va bu yo'nalishdagi tadqiqotlarning nazariy va amaliy bazasining yetarli emasligi o'rtasida.

Maqolada oliy ta'limda dasturlash paradigmalari o'rgatishning beshta asosiy uslubiy yondashuvlari ko'rib chiqiladi: tizimli, faol, kognitiv, muammoli va semiotik. Yondashuvlarning asosiy tushunchalari va g'oyalari alohida ajratilgan, ularning afzalliklari va kamchiliklari tahlil qilingan. Tizimli yondashuv fundamental hisoblanadi va dasturlashni o'rgatishda qo'llanilishi mumkin bo'lgan boshqa uslubiy yondashuvlar uning asosiy g'oya va tamoyillarini to'ldirishi va kengaytirishi, unga zid kelmasligi kerak degan xulosaga keladi. Faoliyat

yondashuvi o'quvchilarning umuminsoniy tarbiyaviy harakatlarini shakllantirish nuqtai nazaridan taqdim etiladi, bunda asosiy e'tibor o'quvchilarning belgi-ramziy harakatlariga qaratiladi. Kognitiv yondashuv B.Blum taksonomiyasiga asoslanadi va o'quvchilarning dasturlash amallarini boshlang'ich bosqichlardan boshlab, bosqichma-bosqich murakkab amallarga o'tishini o'zlashtirishni nazarda tutadi. Muammoli yondashuv mazmuni talabalar uchun qiziqarli bo'lgan va ularning dasturlash tajribasini kengaytiradigan maxsus ishlab chiqilgan vazifalar yoki vaziyatlar tizimiga asoslangan dasturlash kursini qurishni nazarda tutadi. Semiotik yondashuv

o'quvchilarning belgi-ramz harakatlarini maqsadli rivojlantirishga qaratilgan. Maqolaning oxirida dasturlashni o'rgatish samaradorligini oshirishda semiotik yondashuv g'oya va tamoyillarining didaktik imkoniyatlari haqida xulosa qilinadi.

Dasturlashni o'qitish samaradorligini oshirishda o'quv materialini o'zgartirishning aniq usullarini ta'minlovchi, o'quv materialini namoyish qilish funksiyasini bajaradigan modellashtirish harakatlarini ifodalovchi ramziy harakatlar alohida rol o'ynaydi; asosiy ajratib ko'rsatish, muayyan vaziyat ma'nolaridan ajratish, umumlashtirilgan bilimlarni shakllantirish. Bularga quyidagilar kiradi:

- xususiyatlarni (muhim, ahamiyatsiz) aniqlash maqsadida ob'ektlarni tahlil qilish;
- sintez - qismlardan bir butunni yig'ish, shu jumladan yetishmayotgan komponentlarni to'ldirish bilan mustaqil yakunlash;
- ob'ektlarni taqqoslash, turkumlashtirish, tasniflash uchun asoslar va mezonlarni tanlash;
- kontseptsiyani umumlashtirish, natijalarni chiqarish. Har bir sanab o'tilgan o'quv faoliyati mazmunining xilma-xilligi va sig'imi dasturlash muammolarini muvaffaqiyatli hal qilish uchun zarur shart-sharoitlarni yaratadi.

O'qituvchi talabalarda dasturlash qobiliyatini tashkil etuvchi barcha kerakli harakatlar tizimiga ega ekanligiga ishonch hosil qilishi kerak. Buning uchun dasturlash masalalarini yechish bosqichlarini N.F.Talizina [20] taklif qilgan harakat strukturasi bilan bog'lash maqsadga muvofiq:

- 1) harakat predmeti. Sub'ekt ham moddiy ob'ekt, ham tushunchaning so'zlari, ifodalari bo'lishi mumkin;
- 2) harakatning maqsadi. Harakatni muvaffaqiyatli o'zlashtirish uchun maktab o'quvchilarini maqsaddan xabardor bo'lishga o'rgatish kerak. Maqsad harakat motivi bilan uzviy bog'liqdir.
- 3) motiv. Insonni turli maqsadlarni qo'yish va unga erishishga, tegishli harakatlarni bajarishga undaydi. Agar talaba muayyan harakatlarni bajarish zaruratini ko'rmasa, bu o'quv faoliyati uning uchun qiziq bo'lmasligiga olib keladi, unda hech qanday ma'no ko'rmaydi.
- 4) operatsiyalar tizimi. Harakat ma'lum bir ketma-ketlikda bajarilishi kerak bo'lgan bir nechta operatsiyalarni o'z ichiga oladi: harakat algoritmi. Ba'zi hollarda bu algoritm o'zgarmas, boshqalarida esa o'zgartirilishi mumkin.
- 5) yo'naltiruvchi asos - bu harakatni amalga oshirishda shaxs haqiqatda tayanadigan shartlar tizimi. To'liq yoki to'liqsiz, to'g'ri yoki noto'g'ri bo'lishi mumkin; masalalarni yechish samaradorligi orientatsiya asosining qanchalik to'liq va to'g'ri ekanligiga bog'liq.
- 6) natija. Harakatning natijasi har doim qandaydir mahsulot (moddiy yoki taxminiy) bo'ladi. Maqsadga mos kelishi yoki mos kelmasligi mumkin. Natija va maqsadning nisbati harakatni assimilyatsiya qilish muvaffaqiyatini belgilaydi. Dasturlash masalalarini hal qilishning an'anaviy bosqichlarining harakat tuzilishi bilan nisbati Jadvalda keltirilgan.

1 Yuqoridagilarni umumlashtirib, shuni xulosa qilishimiz mumkinki, dasturlashni o'rgatish samaradorligini oshirish uchun o'quvchilarda kognitiv universal o'quv faoliyatining barcha turlarini shakllantirish zarur. Bunda belgi-ramziy harakatlar asosiy rol o'ynaydi, bu esa o'quvchilarning turli xil ma'nolar bilan ishlash zarurati bilan bog'liq. kovo-ramziy tizimlar. Dasturlash masalalarini hal qilish jarayonida taqdim etilgan harakat komponentlari uchta asosiy funktsiyani ta'minlaydi N.F.ning so'zlariga ko'ra. Talyzina, markaziy qism harakatning yo'naltiruvchi qismidir [20]. Aynan shu qism faoliyatning muvaffaqiyatini ta'minlaydi. harakatlar: indikativ, ijro etuvchi, nazorat va tuzatuvchi. U harakatning yo'naltirilgan asosini amalga oshirish jarayoni sifatida namoyon bo'lishi mumkin. Talabalar ko'pincha indikativ qismni kam baholaydilar, ijro etuvchi qismga, ya'ni mavzuni o'zgartirishga, natijaga erishishga shoshilishadi.

Biroq, dasturlash misolidan foydalanib, shuni ko'rsatish mumkinki, taxminiy qism juda ko'p vaqtni oladi va bajarilish qismiga qaraganda ko'proq kuch talab qiladi, bu faqat tanlangan muhitda dasturni yozishga qisqartiriladi. Nazorat qismi indikativ qismning ham, ijro etuvchi qismining ham natijalarining to'g'riligini tekshirishga, ijroning borishini kuzatishga, uning rejalashtirilgan rejaga muvofiqligini tekshirishga qaratilgan. Agar xato aniqlansa, to'g'ri yo'ldan og'ish, tuzatish, tuzatish kerak. Shuni ta'kidlash kerakki, dasturni tuzatish va uni tekshirish zarurati tufayli dasturlash paytida harakatning tuzatish qismi ham ancha vaqt talab etadi

Kognitiv yondashuvga asoslangan dasturlashni o'rgatishning asosiy vazifalari intellektni rivojlantirishdan tashqari, o'quvchilarga bilimlarni uzatishni o'z ichiga oladi. Biroq, bu rasmiy emas, balki samarali bilim bo'lishi kerak, bu uni keng va ko'p qirrali tarzda boshqarishga imkon beradi.

2. Xulosalar

Shunday qilib, ob'ektga yo'naltirilgan dasturlash zamonaviy amaliy dasturlarni ishlab chiqishda asosiy paradigma hisoblanadi. Uning xususiyati ma'lumotlar va xatti-harakatlarni birlashtirgan ob'ektlar ko'rinishidagi ob'ekt sohasini ifodalashdir. Mavzuning ishlab chiqilgan mantiqiy tuzilishi (intizom, bo'lim, modul, blok) asosida universitetning dasturlash kurslarida talabalarni o'qitish metodikasi bo'yicha dasturlash, axborot texnologiyalari sohasida ta'limning zamonaviy konsepsiyasini amalga oshirishga, zamonaviy o'qitish usullarini rivojlantirishga yordam beradi.

Bizning strukturalashgan metodimizdagi misol mavzusi "Obyektga yo'naltirilgan dasturlash" bo'limi "Algoritmlar va dasturlash asoslari" kursi "Dasturlash" mantiqiy asosda, eksperimental tekshirish bilan teng ravishda ushbu axborot texnologiyalarini o'qitish va universitet talabalarining tizimli bilimlarini takomillashtirishda o'quv samaradorligini ko'rsatdi. Zamonaviy o'quv fanining mazmunini tanlash va tuzish va "Obyektga yo'naltirilgan dasturlash paradigmasi" mavzusi (atamalar va tushunchalar, faktlar, o'quv va tadqiqot faoliyati turlari to'plami) o'qitishning predmeti va usullari fan metodologiyasi, soha bilimlari o'rtasidagi o'zaro ta'sirni ta'minlaydi. O'quv materialini kasbiy va ta'lim ko'nikmalarining yaxlit tizimini shakllantirishga yo'naltirilganligi oliy kasbiy ta'lim sifatini ta'minlaydi.

3. ADABIYOTLAR

[1]Бешенков С.А.,Лыскова В.Ю., Ракитина Е.А. “Информация и информационные процессы” . Информатика и образование, № 6-8, 1998. Зфпуы 10-19.

- [2]Одинцов И. “Профессиональное программирование. системный подход”
Издательство: СПб.: БХВ-Петербург Год: 2002 Страниц: 512, Pages 19-27,121-134.
- [3]Marcelo, C., Yot-Domínguez, From chalk to keyboard in higher education classrooms: changes and coherence when integrating technological knowledge into pedagogical content knowledge, Journal of Further and Higher Education, 2019, Pages 975-988.
- [4]Гребнева Д. “Обзор методических подходов к обучению программированию в школе”. Научное обозрение. Педагогические науки. 2016. № 3. С. 13—27.
- [5]Karelin A. O., Pavlova D. V. Comparative evaluation of the flow of information through traditional and modern sources in student learning. - News of SPbSTU “LETI”. - SPb., 2016, No. 6. - p.30-35.
- [6]Александрова В.В., Зайцева А. А. 3-D технология и когнитивное программирование / Информационно-измерительные и управляющие системы. № 5, т. 10, 2012. С.61-64.
- [7] Butakov S.A. Structuring of educational material in accordance with the principle of ascent from abstract to concrete / Abstract. Diss. candidate ped. sciences. - Magnitogorsk, 2001.
- [8] Ermakov A.V. Multidimensional structuring of educational material as an example of innovative teaching physics in a university / A.V. Ermakov // Physical education in high schools - M.: Publishing House. MFO, 2007. - T13, No. 4. - S. 05-112.
- [9]Yusupov F. Improving the effectiveness of teaching the course "programming basics" based on the structuring of the discipline. [Text] / F.Yusupov, I.I.

ILM – FAN TA'LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

Shamuratova, N.Kh.Sapaeva // Young scientist. - 2016. - No. 9.5 (113.5). - S. 73-75.

[10] Yusupov F. Structurization of the theme “A square function analysis ” based on the logical graph of the scheme [Text] / F. Yusupov, II Shamuratova // Young scientist. - 2015 . - No. 9 . - S. 1229-1233.

[11] Yusupov F. On the organization of students' independent work in a technical university in the context of ICT [Text] / F.Yusupov, U. Sapaev // Young scientist. - 2016. - No. 9.5 (113.5). - S. 83-85.